

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 196 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turoпова Nigora Xolmurod qizi	165
Muvaffaqiyatli markaziy bank raqamli valyutasini joriy qilish hamda takomillashtirish yo’llari..... 170 Tursunova I.X.	170
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190

MAHSULOT(ISH, XIZMAT) ISHLAB CHIQRARISH HAJMINING TAHLILI METODOLOGIYASI

Abdujaborova Ma'mura Toshmuxamadovna

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti dotsenti, PhD

ORCID: 0009-0009-5880-4961

Ergashov Shohruh Rustam o'g'li

Toshkent shahridagi Inha Universiteti talabasi

ORCID:0009-0001-5828-1875

Annotatsiya: Mazkur maqolada mahsulot (ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili va uning asosiy yo'nalishlari talqin etilgan. Shuningdek, ilmiy manbalarda ishlab chiqarish hajmi va dasturi bo'yicha yondashuvlar keltirilgan. Tadqiqot natijasida mahsulot ishlab chiqarish hajmini tahlil qilish bo'yicha muallif metodikasi taklif etilgan hamda uni oshirish imkoniyatlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: mahsulot (ish, xizmat) hajmining tahlili, mahsulot (ish, xizmat) bo'yicha reja bajarilishining tahlili, mahsulot (ish, xizmat) strukturasi o'zgarishining tahlili, mahsulot (ish, xizmat) ishlab chiqarish assortimentining tahlili.

Abstract: This article discusses the analysis of the volume of production (work, services) and its main directions. Additionally, approaches to production volume and programming presented in scientific sources are reviewed. As a result of the research, an author's methodology for analyzing production volumes is proposed, along with outlined opportunities for increasing them.

Key words: Analysis of the volume of production (work, services), Analysis of plan fulfillment for production (work, services), Analysis of changes in the structure of production (work, services), Analysis of the production assortment (work, services).

Аннотация: В данной статье рассматривается анализ объема производства продукции (работ, услуг) и его основные направления. Также приводятся подходы к объемам и программам производства, представленные в научных источниках. В результате исследования предложена авторская методика анализа объемов производства продукции, а также изложены возможности для их увеличения.

Ключевые слова: анализ объемов производства продукции (работ, услуг), анализ выполнения плана по продукции (работам, услугам), анализ изменений структуры продукции (работ, услуг), анализ ассортимента производства продукции (работ, услуг).

KIRISH

Mahsulot (ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili boshqaruv tahlilining muhim sohasi hisoblanadi hamda optimal boshqaruv qarorlarini qabul qilishda qo'llaniladi. Mahsulot (ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmi va sotish hajmi o'zaro bog'liq ko'rsatkichlar hisoblanadi. Ishlab chiqarish imkoniyatlari cheklangan va cheklanmagan talab sharoitida mahsulot ishlab chiqarish hajmiga ustuvorlik beriladi, chunki aynan u sotish hajmini belgilaydi. Bozor to'yinishi va raqobat kuchayishi sharoitida sotish hajmi ishlab chiqarish dasturini ishlab chiqarishning asosi hisoblanadi. Korxonada sotilishi mumkin bo'lgan hajmda mahsulot ishlab chiqarishi lozim [9].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mahsulot (ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili iqtisodiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu borada ko'plab olimlar o'z tadqiqotlarini olib borgan. Ushbu masala ishlab chiqarish jarayonining samaradorligini oshirish va resurslardan oqilona foydalanish nuqtai nazaridan dolzarb hisoblanadi.

Adam Smith o'zining «The Wealth of Nations» asarida mehnat taqsimotining ishlab chiqarish hajmiga ta'sirini tahlil qilgan. U mehnat taqsimoti samaradorlikni oshirishi, resurslardan samarali foydalanish va mahsulot ishlab chiqarish hajmini ko'paytirishini ta'kidlaydi. Smithning ushbu yondashuvi ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etish uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Karl Marx esa ishlab chiqarish jarayonini chuqur tahlil qilib, qo'shilgan qiymat va mehnat unumdorligi tushunchalarini kiritgan. Uning tadqiqotlarida ishlab chiqarish vositalarining modernizatsiyasi mahsulot hajmini oshirishda muhim rol o'ynashi qayd etilgan. Marx ishlab chiqarishdagi texnologik o'zgarishlarning ta'sirini tahlil qilish orqali iqtisodiy jarayonlarni tizimli yondashuv bilan o'rganishni taklif etadi.

Alfred Marshall ishlab chiqarish hajmining o'sishiga ta'sir qiluvchi ichki va tashqi omillarni tahlil qilgan. U o'zining «Principles of Economics» asarida ishlab chiqarish hajmi va xarajatlar o'rtasidagi bog'liqlikka alohida e'tibor qaratib, ishlab chiqarish hajmining ko'payishi miqyos samaradorligiga olib kelishini isbotlagan. Marshallning tahliliga ko'ra, yirik ishlab chiqarish korxonalarini miqyos iqtisodidan foydalangan holda mahsulot tannaxsini kamaytirishi mumkin.

Keyinchalik Paul Samuelson ishlab chiqarish hajmi va resurslar o'rtasidagi bog'liqlikni iqtisodiy model asosida tahlil qilgan. U ishlab chiqarish funktsiyalaridan foydalanib, ishlab chiqarish jarayonlarini matematik modellashtirish orqali samaradorlikni baholash usullarini taklif qilgan. Samuelsonning bu yondashuvi ishlab chiqarishni rejalashtirish va optimal hajmni aniqlash imkonini beradi.

Robert Solow ishlab chiqarish hajmiga texnologik taraqqiyotning ta'sirini o'rgangan. Uning iqtisodiy o'sish modeli ishlab chiqarish hajmini oshirishda texnologiyalar, kapital va mehnat omillarining muhim rolini aniqlab beradi. Solowning tadqiqotlari ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun texnologik innovatsiyalar zarurligini ta'kidlaydi.

Joseph Stiglitz va Amartya Sen kabi zamonaviy iqtisodchilar ishlab chiqarish jarayonining ijtimoiy jihatlarini ham o'rgangan. Stiglitz ishlab chiqarishda axborot asimmetriyasining rolini tahlil qilib, bu jarayonning samaradorligiga ta'sir ko'rsatishi mumkinligini qayd etadi. Amartya Sen esa ishlab chiqarish jarayonining inson kapitaliga bog'liqligini chuqur o'rgangan va inson resurslarini rivojlantirish ishlab chiqarish hajmini oshirishda muhim omil ekanini ko'rsatgan.

Shu bilan birga, zamonaviy tadqiqotlarda ishlab chiqarish hajmini tahlil qilishda raqamlashtirish va avtomatlashtirish jarayonlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu jarayonlar orqali ma'lumotlarni aniq yig'ish, ishlab chiqarish samaradorligini real vaqtda baholash va resurslarni optimallashtirish imkoniyatlari kengaymoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida mahsulot (ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmi tahlilining nazariy asoslari o'rganildi, mavzuga bog'liq ko'plab ilmiy nashrlar talqin qilindi. Ilmiy tadqiqotlarga tayangan holda ilmiy mushohada, mantiqiy fikrlash, taqqoslash, tahlil va sintez, koeffitsientlar usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mahsulot (ish, xizmat) ishlab chiqarish va sotish hajmi tahlili haftalik, oylik, choraklik, yarim yillik va yillik muddatlarda amalga oshirilishi mumkin. Xo'jalik yurituvchi subyektlarda mahsulot (ish, xizmat) ishlab chiqarish va sotish hajmi tahlilini tashkil etishda gorizontaal tahlil, vertikal tahlil, omilli tahlil va koeffitsientlar usulidan foydalaniladi.

Shulardan kelib chiqib, mahsulot (ish, xizmat) ishlab chiqarish va sotish hajmi tahlilini quyidagi yo'nalishlarda tashkil etish maqsadga muvofiqdir:

1. Mahsulot (ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmi bo'yicha reja ko'rsatkichlarining bajarilishini tahlil qilish.
2. Mahsulot (ish, xizmat) ishlab chiqarish tarkibidagi strukturaviy o'zgarishlar tahlili.
3. Mahsulot (ish, xizmat) ishlab chiqarish bo'yicha assortiment rejasi bajarilishining tahlili.
4. Mahsulot (ish, xizmat) ishlab chiqarish maromiyligi tahlili.
5. Mahsulot (ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmini oshirish imkoniyatlarini aniqlash.

Mahsulot (ish, xizmat) ishlab chiqarish va sotish rejasining bajarilishini tahlil qilish orqali:

- ishlab chiqarish salohiyatidan foydalanish holati o'rganiladi;
- sotilmayotgan mahsulot (ish, xizmat)lar bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilinadi.

Reja ko'rsatkichlarini tahlil qilishda haqiqatda ishlab chiqarilgan mahsulot (ish, xizmat) hajmi reja ko'rsatkichlari bilan solishtiriladi, o'zgarishlar aniqlanadi va unga ta'sir etuvchi omillar o'rganiladi. Odatda ishlab chiqarish rejaları uzoq davr uchun tuziladi, biroq tahlil orqali ularga o'zgarishlar kiritilishi mumkin. Jumladan, mahsulotga bo'lgan talabning o'zgarishi, xomashyo narxining oshishi kabi omillar hisobga olinadi.

Shuningdek, korxonada sotish hajmi bo'yicha rejaning bajarilishi muntazam tahlil etilishi lozim. Mazkur tahlil korxona omborida ortiqcha mahsulotlar to'planib qolishining oldini olish imkonini beradi. Tayyor mahsulot tarkibida past rentabellik darajasi va kam talabga ega mahsulotlar bo'lishi mumkin. Bu esa mahsulot strukturasi va assortimentini tahlil qilishni taqozo etadi [7].

Mahsulot ishlab chiqarish assortimenti va strukturasi shakllantirishda korxonada bir tomondan ushbu mahsulot turlariga talab mavjudligini, boshqa tomondan, tasarrufida bo'lgan mehnat, xomashyo, texnik, texnologik, moliyaviy va boshqa resurslardan samarali foydalanishni hisobga olishi lozim [7].

Tahlil jarayonida mahsulot strukturasi o'zgarishining mahsulot hajmiga ta'siri o'rganiladi. Mahsulot strukturasi o'zgarishi mahsulot hajmining oshishiga olib keladigan bo'lsa, ijobiy holat hisoblanadi va aksincha. Shartli ko'rsatkichlar yordamida mahsulot strukturasi tahlil qilamiz (1-jadval).

1-jadval. Mahsulot strukturasi o'zgarishining tahlili.

Mahsulot turlari	Mahsulot birligi bahosi	Mahsulot miqdori, dona		Mahsulot strukturasi, %		Mahsulot qiymati, ming so'm			Mahsulot strukturasi o'zgarishining mahsulot hajmiga ta'siri
		reja	amalda	reja	amalda	reja	Amaldagi mahsulot hajmi rejadagi struktura hisobiga	amalda	
A	500	500	700	31,25	41,17	250	265,625	350	84,375
B	400	400	500	25	29,41	160	170	200	30
S	300	300	200	18,75	11,76	90	95,625	60	-35,625
D	200	400	300	24	17,65	80	81,6	60	-21,6
Jami	--	1600	1700	100	100	580	612,85	670	57,15

Struktura o'zgarishi hisobiga ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi quyidagicha topiladi:

A mahsulot – $1700 \times 31,25\% \times 500 = 265\,625$

B mahsulot – $1700 \times 25\% \times 400 = 170\,000$

S mahsulot – $1700 \times 18,75\% \times 300 = 95\,625$

D mahsulot – $1700 \times 24\% \times 200 = 81\,600$

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, korxonada reja bo'yicha belgilangan mahsulot strukturasi amalda barcha mahsulot turlari bo'yicha o'zgargan. Reja bo'yicha 1600 dona (580 ming so'mlik) mahsulot ishlab chiqarilishi lozim bo'lsa, haqiqatda 1700 dona (670 ming so'mlik) mahsulot ishlab chiqarilgan. Agar haqiqatda (amalda) ishlab chiqarilgan mahsulot miqdori (1700 dona) rejadagi struktura bo'yicha ishlab chiqarilganda, 612,85 ming so'mlik mahsulot yaratilgan bo'lar edi.

Ya'ni strukturaning o'zgarishi ijobiy ko'rinish kasb etgan, chunki amaldagi struktura bo'yicha mahsulot hajmi ko'proq summani tashkil etgan. Ushbu holatni mahsulot turlari bo'yicha ko'radigan bo'lsak:

A va B mahsulotlar strukturasi o'zgarishi natijasida mahsulot hajmi ortgan;

S va D mahsulotlar strukturasi o'zgarishi esa mahsulot hajmining kamayishiga olib kelgan.

Korxonada mahsulot strukturasi o'zgarishining sabablarini o'rganishi lozim. Odatda mahsulot strukturasi o'zgarishi mahsulotga bo'lgan talabning o'zgarishi, xomashyo narxining oshishi va yetishmasligi kabi omillar hisobiga yuz beradi.

Ishlab chiqarish va sotish strukturasi, nomenklatura va assortimenti korxonaning barcha faoliyat ko'rsatkichlarini o'zgartiradi: ishlab chiqarish va sotish hajmi, material sig'imi, tannarx, foyda, rentabellik va moliyaviy barqarorlik [7].

Strukturaning o'zgarishi mahsulot hajmi qiymati, material sig'imi, mahsulot tannarxi, foyda va rentabellik ko'rsatkichlariga ta'sir ko'rsatadi.

Assortiment – bu ishlab chiqaruvchi tomonidan bozorga taklif etilayotgan tovarlar to'plamidir. Assortimentning kengayishi turli ehtiyoj va didga ega bo'lgan xaridorlarni jalb etish imkonini beradi.

Mahsulot assortimentining tahlili orqali shartnoma majburiyatlarining bajarilishi, rejalashtirish sifati va boshqaruv qobiliyatiga baho beriladi. Mahsulot ishlab chiqarish assortimenti tahlili mahsulot turlari bo'yicha ishlab chiqarish rejasini o'rganishni anglatadi.

Tahlil davomida assortiment rejasining bajarilishi (foizda) quyidagicha aniqlanadi:

$$K_{ass} = \frac{\text{assortiment hisobiga ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi}}{\text{reja bo'yicha mahsulot hajmi}} * 100$$

Bu yerda assortiment hisobiga ishlab chiqarilgan mahsulot hajmini aniqlashda kichik sonlar usulidan foydalaniladi. Ya'ni, reja bo'yicha ishlab chiqarilishi belgilangan mahsulot hajmi amalda ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi bilan solishtiriladi va eng kichigi olinadi. Ushbu ko'rsatkich har bir mahsulot turi bo'yicha va umumiy mahsulotlar bo'yicha aniqlanishi mumkin.

Biz yuqoridagi jadval ma'lumotlari asosida mahsulot assortimenti rejasining bajarilishini tahlil qilamiz (2-jadval).

2-jadval. Mahsulot assortimenti rejasining bajarilishi tahlili.

Mahsulot turlari	Mahsulot qiymati, ming so'm		Assortiment hisobiga ishlab chiqarilgan mahsulot	Assortiment rejasining bajarilishi,%
	reja	amalda		
A	250	350	250	100
B	160	200	160	100
S	90	60	60	66,66
D	80	60	60	75
Jami	580	670	530	91,38

$$K_{ass} = 530 / 580 = 0,91$$

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, korxonada mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha umumiy assortiment rejasini 91,38% ni tashkil etgan, assortiment koeffitsienti 0,91 ga teng. Assortiment rejasining bajarilmasligiga S va D mahsulotlar bo'yicha ishlab chiqarish rejasining bajarilmasligi sabab bo'lgan. Korxonada rahbariyati buning sabablarini o'rganishi lozim.

Korxonada mahsulot ishlab chiqarish rejasini 115,52% ga ($670\ 000 / 580\ 000 \times 100$) bajarilgan bo'lsa-da, jadvalda aynan assortiment rejasini tahlil qilinayotganligi bois, asosiy e'tibor assortiment rejasining bajarilishi (91,38%) ga qaratilishi lozim.

Odatda mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha assortiment rejasining bajarilmasligiga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatadi:

- Belgilangan rejalarning to'g'ri asoslanmaganligi;
- Mahsulotga bo'lgan talabning o'zgarishi;
- Xomashyoning yetishmasligi;
- Yetarli mutaxassislarning yetishmasligi;
- Asosiy vositalarning texnik holati.

Assortiment rejasining bajarilmasligi shartnoma majburiyatlarining bajarilmasligi va jarimalar to'lanishiga olib keladi. Bu esa, o'z navbatida, korxonaning moliyaviy natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Mahsulot (ish, xizmat) ishlab chiqarishning maromiyligi reja bo'yicha belgilangan hajmda mahsulot ishlab chiqarishni bir maromda tashkil etishni nazarda tutadi. Mahsulot ishlab chiqarish maromiyligi belgilangan davrlar (hafta, oy, chorak) bo'yicha ishlab chiqarish rejasining bajarilishini o'rganishni anglatadi.

Mahsulot ishlab chiqarish maromiyligi tahlilida maromiylik ko'rsatkichi (maromiylik rejasining bajarilishi, foizda) quyidagicha aniqlanadi:

$$K_{marom} = \frac{\text{maromiylik hisobiga ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi}}{\text{reja bo'yicha ishlab chiqarilishi belgilangan mahsulot hajmi}} * 100$$

Bu yerda maromiylik hisobiga ishlab chiqarilgan mahsulot hajmini aniqlashda kichik sonlar usulidan foydalaniladi. Ya'ni, davrlar bo'yicha reja bo'yicha ishlab chiqarilishi belgilangan mahsulot hajmi amalda ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi bilan solishtiriladi va eng kichigi olinadi.

Biz yuqoridagi jadval ma'lumotlari asosida mahsulot ishlab chiqarish maromiyligi rejasining bajarilishini tahlil qilamiz (3-jadval).

3-jadval. Mahsulot ishlab chiqarish maromiyligi rejasining bajarilishi tahlili.

Mahsulot turlari	Mahsulot qiymati, ming so'm		Maromiylik hisobiga ishlab chiqarilgan mahsulot	Maromiylik rejasining bajarilishi, %
	reja	amalda		
1 oy	190	150	150	78,95
2 oy	190	180	180	94,74
3 oy	200	340	200	170
Jami	580	670	530	91,38

$$K_{\text{marom}} = 530 / 580 = 0,91$$

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, korxonada mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha umumiy maromiylik rejasi 91,38% ni tashkil etgan, maromiylik koeffitsienti esa 0,91 ga teng. Maromiylik rejasining bajarilmasligiga birinchi va ikkinchi oylarda ishlab chiqarish rejasining bajarilmasligi sabab bo'lgan. Korxonada rahbariyati buning sabablarini o'rganishi lozim.

Mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha maromiylikka xomashyoning yetishmasligi, yetarli mutaxassislarning yetishmasligi, asosiy vositalarning texnik holati kabi omillar ta'sir ko'rsatadi.

Ishlab chiqarishning nomaromiyligi quyidagi oqibatlarga olib keladi:

- mahsulot sifatining pasayishi;
- tugallanmagan ishlab chiqarish hajmining ko'payishi;
- omborda tayyor mahsulot qoldig'ining ortishi;
- asosiy vositalar texnik holatining yomonlashishi;
- aylanma mablag'lar aylanishining sekinlashishi;
- shartnoma majburiyatlarining o'z vaqtida bajarilmasligi va jarimalar to'lanishi;
- sof tushum miqdorining kamayishi;
- mahsulot tannarxining oshishi;
- foyda hajmining kamayishi.

Mahsulot ishlab chiqarish va sotish hajmining tahlili xo'jalik yurituvchi subyektning raqobat darajasini belgilashda muhim hisoblanadi. Tahlil davomida mahsulot (ish, xizmat)larni ishlab chiqarish jarayonida sarflangan resurslarning foydaliligi aniqlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ishlab chiqarishning zararsiz hajmi daromad va xarajatlarning tengligini nazarda tutadi. Yaratilgan mahsulot hajmini zararsiz hajm bilan solishtirish orqali korxonaning xavfsiz zonasi aniqlanadi. Xavfsiz zona manfiy miqdorni aks ettirgan holda, ishlab chiqarish sharoitlari o'zgartirilishi va ayrim mahsulot turlarini ishlab chiqarishdan voz kechilishi mumkin.

Shuningdek, ishlab chiqarilgan mahsulot hajmini korxonaning barcha potensialidan foydalangan holda yaratilishi mumkin bo'lgan maksimal hajm bilan solishtirish orqali, mahsulotga talab oshgan hollarda foydani oshirish imkoniyatlari baholanadi.

Mahsulot (ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmini oshirishning quyidagi imkoniyatlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- xomashyolarning sifati;
- yangi ish o'rinlarining yaratilishi;
- zamonaviy asosiy vositalarning o'rnatilishi;
- ishchilarning malakasi;
- mehnat unumdorligining oshishi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абдужаборова М.Т. (2023). Хўжалик юритувчи субъектларда молиявий барқарорлик таҳлилини ташкил этиш // Иқтисодийот ва таълим. – 2023. – Т. 24. – № 5. – Б. 197–200.
2. Антоненко Н. (2012). Анализ показателей производства и реализации продукции // Экономика, Финансы, Управление. – Октябрь. – С. 45–49.
3. Васильева Н.К., Олейник А.Н. (2019). Комплексный анализ хозяйственной деятельности: Часть 2. Финансовый анализ: практикум. – Краснодар: КубГАУ. – 95 с.
4. Грищенко О.В. (2000). Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. – Таганрог: Изд-во ТРТУ. – 112 с.

5. Карельская С.Н. и др. (2018). Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Нижний Новгород: НОО “Профессиональная наука”. – Режим доступа: http://scipro.ru/conf/economic_analysis.pdf.
6. Микушина М.М. и др. (2018). Комплексный экономический анализ [Электронный ресурс]: Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та. – 152 с. – Режим доступа: <http://elar.rsvpu.ru/978-5-8050-0659-4>. ISBN 978-5-8050-0659-4.
7. Пугачева Л.В., Чепец Е.С. (2016). Анализ производства и реализации продукции растениеводства на сельскохозяйственном предприятии // Инновации и инвестиции. – 2016. – № 7. – С. 144–147.
8. Савицкая Г.В. (2009). Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – М.: Инфра. – 536 с.
9. Шаравии А.А. (2017). Анализ объема производства и реализации продукции предприятия // Теория и практика современной науки. – 2017. – № 4 (22). – С. 923–927.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

